

Bogotá, 15 de mayo 2025

[B.FC. 1-025-16]

Asunto: ¿Cómo se debe administrar alprostadil 20mcg/mL (Dalveol®) en arteriopatía oclusiva periférica, en cuanto a la vía, velocidad, tiempo de infusión y la necesidad de fotoprotección?

INTRODUCCIÓN

El alprostadil, comercializado bajo la marca Dalveol® y con registro sanitario INVIMA No. 2021M-0016379-R1 [1], es un fármaco clasificado dentro del sistema orgánico cardiovascular, específicamente en el grupo de las prostaglandinas, con el código ATC C01EA01 [1,2]. Este medicamento es un análogo sintético de la prostaglandina E1 [3] y se utiliza principalmente en el tratamiento de la arteriopatía oclusiva periférica en los estadios III y IV de Fontaine, especialmente en situaciones donde no son eficaces otros tratamientos o estos no son viables [1]. Su mecanismo de acción se basa en su función como agonista de los receptores de prostaglandinas, particularmente el subtipo EP2, lo que activa la enzima adenilato ciclasa y aumenta los niveles intracelulares de AMP cíclico (AMPC), mediando efectos terapéuticos como la vasodilatación, la broncodilatación y la reducción de la agregación plaquetaria [4].

La arteriopatía oclusiva periférica (AOP) es una enfermedad vascular caracterizada por el estrechamiento o bloqueo de las arterias que reducen el flujo sanguíneo, afectando principalmente las extremidades inferiores, y se encuentra asociada al tabaquismo, especialmente en adultos mayores de 70 años [7]. La clasificación de Fontaine describe distintos estadios de la enfermedad, que varían desde la ausencia de síntomas hasta la isquemia crítica, en donde existe un alto riesgo de pérdida de la extremidad afectada [7]. Este contexto clínico hace que el diagnóstico oportuno y la elección adecuada de tratamiento sean esenciales para evitar complicaciones graves.

CONTENIDO

El alprostadil se utiliza principalmente en dos vías de administración: intravenosa y, en menor medida, intraarterial. Ambas opciones tienen indicaciones específicas y consideraciones técnicas que deben ser evaluadas según las características clínicas del paciente y el riesgo de efectos adversos. A continuación, se detallan las pautas de administración y las características de cada vía.

Vía intravenosa

La vía intravenosa es la opción preferida para la administración de alprostadil debido a su menor riesgo de efectos secundarios locales, como dolor y sensación de debilidad, que son más comunes en la vía intraarterial [9]. La dosis recomendada de alprostadil para el tratamiento de la AOP es de 40 mcg cada 12 horas o 60 mcg cada 24 horas. La solución debe diluirse en solución salina al 0,9% en un volumen entre 50 y 250 mL, y la infusión debe administrarse durante un periodo de 2 a 3 horas [8,10]. No se encontró información que confirmara la preferencia por la administración central sobre la periférica, ni viceversa.

Un estudio que evaluó la administración de alprostadil a pacientes con isquemia crítica de las extremidades inferiores mostró que la infusión continua de 60 mcg/día por vía intravenosa fue eficaz para mejorar el estadio de la enfermedad [11]. Además, en pacientes con insuficiencia renal o de edad avanzada, se recomienda ajustar la dosis para evitar efectos adversos [8]. En general, la vía intravenosa es bien tolerada, y los efectos secundarios reportados en pacientes tratados son mínimos, destacando principalmente casos aislados de flebitis superficial en los que se requirió mover la ubicación del catéter venoso [12].

Vía intraarterial

La administración intraarterial se utiliza en situaciones más graves, especialmente en pacientes con lesiones necróticas o condiciones críticas. La dosis recomendada para la vía intraarterial es de 10 mcg (equivalente a media ampolla) diluida en 50 mL de solución salina al 0,9%, administrada durante 1 a 2 horas utilizando una bomba de infusión controlada [8,10]. Esta opción es menos frecuente debido al mayor riesgo de efectos adversos locales, como dolor en el sitio de infusión y sensación de debilidad [9].

Cuando se utiliza un catéter permanente para infusión continua, la dosis se ajusta a entre 0,1 y 0,6 nanogramos por kilo por minuto, dependiendo de la tolerancia del paciente y la gravedad de su estado clínico [8]. Es importante destacar que, si bien la vía intraarterial puede ser útil en casos críticos, presenta un riesgo aumentado de complicaciones locales y debe ser manejada con precaución.

Estabilidad de la dilución y pautas de administración

La solución preparada para infusión debe usarse inmediatamente después de su preparación. Según los estudios disponibles, la solución de alprostadil mantiene su estabilidad física y química durante un máximo de 12 horas si se conserva a una temperatura que no exceda los 20°C y se protege de la luz [8]. Sin embargo, no se encontró información que confirmara la necesidad de utilizar fotoprotección durante la infusión. Teniendo en cuenta la fotosensibilidad y el tiempo

prolongado de infusión (2- 3 horas) se puede considerar el uso de equipos foto-protegidos entre tanto se confirma el impacto de la exposición a la luz durante la administración.

Es importante seguir estrictamente las pautas de dilución y tiempos de infusión para garantizar la eficacia y seguridad del tratamiento. El alprostadil no debe administrarse mediante inyección rápida (bolo) debido al riesgo de efectos adversos graves, como broncoconstricción y apnea [3]. La infusión debe realizarse lentamente, y se recomienda un volumen de infusión diario que no exceda los 50-100 mL [8]. Además, se debe prestar especial atención al uso de la bomba de infusión, para evitar la formación de burbujas de aire que puedan interferir con la administración segura del medicamento.

RECOMENDACIONES:

Es esencial realizar un monitoreo cercano durante el tratamiento con alprostadil, especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas. Esto incluye la monitorización de parámetros cardiovasculares, como la presión arterial, la frecuencia del pulso y el equilibrio de líquidos-electrolitos. En algunos casos, puede ser necesario realizar ecocardiogramas o controlar el peso del paciente y la presión venosa central [8].

Si el paciente experimenta una caída significativa de la presión arterial, se recomienda acostarlo con las piernas elevadas y, si la hipotensión persiste, realizar una evaluación cardíaca y administrar agentes simpaticomiméticos si es necesario. En todo momento, se debe evitar la administración rápida del fármaco, y el volumen total de la infusión diaria no debe exceder los límites establecidos [8].

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la evidencia disponible, es posible administrar alprostadil 20 mcg/mL por vía intravenosa mediante infusión continua controlada. La infusión intravenosa es la opción preferida, con dosis de 40 mcg cada 12 horas o 60 mcg cada 24 horas, diluidas en solución salina al 0,9% y administradas durante un periodo de 2 a 3 horas. La vía intraarterial también es válida, aunque presenta un mayor riesgo de efectos adversos locales y debe considerarse solo en situaciones clínicas específicas. La solución de alprostadil se mantiene estable durante un máximo de 12 horas si se almacena adecuadamente, y no se encontró información que confirmara la necesidad de utilizar fotoprotección durante la infusión, aunque podría ser pertinente en vista de su fotosensibilidad. Es crucial realizar un seguimiento continuo de los pacientes para asegurar la eficacia del tratamiento y prevenir posibles complicaciones.

REFERENCIAS:

1. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (RCP) EN MEDICAMENTOS. DALVEOL 20 MCG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE. Ministerio de Salud y de la Protección Social. 2015. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios>
2. Norwegian Institute of Public Health - NIPH. ATC/DDD Index. Alprostadil. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 2024. Disponible en: https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=C01EA01
3. Leslie SW, Jain A, Iqbal OA. Alprostadil. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542217/>
4. Neves-Zaph SR. Phosphodiesterase Diversity and Signal Processing Within cAMP Signaling Networks. *Adv Neurobiol.* 2017;17:3-14. doi: 10.1007/978-3-319-58811-7_1
5. Chan B, Singh Y. Prostaglandin E1: Infants With Critical Congenital Heart Defects. *NeoReviews.* 2024;25(12):e765-e779. doi: 10.1542/neo.25-12-e765
6. Merative Micromedex. ALPROSTADIL (Intravenous route) - al-PROS-ta-dil. 2021. Disponible en: https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/CS/0C7328/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/EB8DDD/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToDocumentLink?docId=604169&contentSetId=67&title=ALPROSTADIL+%28Intravenous+route%29+-+al-PROS-ta-dil&servicesTitle=Alprostadil
7. Serrano FJ, Conejero AM. Enfermedad arterial periférica: aspectos fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos. *Rev Esp Cardiol.* 2007;60(9):969-982. doi: 10.1157/13109651
8. Agencia sanitaria de medicamentos y productos sanitarios - Cima. Ficha técnica: Vazostenon 20 microgramos/ml concentrado para solución para perfusión. Ministerio de sanidad, política social e igualdad. 2023. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/85924/FT_85924.html.pdf
9. Panizo RA, Bautista JF, Zuñiga C, Castilla C. Guía de Práctica Clínica: Manejo Clínico de la Enfermedad Arterial Oclusiva Periférica. *Ciencia Latina Rev Cient Multidiscip.* 2023;5(3):3562-3584. doi: 10.37811/cl_rcm.v5i3.551

10. Creutzig A, Lehmacher W, Elze M. Meta-analysis of randomised controlled prostaglandin E1 studies in peripheral arterial occlusive disease stages III and IV. *Vasa*. 2004;33(3):137-144. doi: 10.1024/0301-1526.33.3.137
11. Karles AJ, Bermúdez A, Rincón HM, Padilla AT, Drews K, Novoa M, Hiller HG. Efecto terapéutico del alprostadil en pacientes con isquemia crítica terminal de los miembros inferiores. *Rev Colomb Cardiol*. 2017;24(1):60-65. doi: 10.1016/j.rccar.2016.04.014
12. Tesloianu DN, Morosanu C, Roata EC, Sorodoc L. Comparison Between Alprostadil and Iloprost in Intravenous Treatment of Patients With Chronic Peripheral Arterial Disease. *Maedica*. 2016;11(3):186-190.
13. Edex(TM). Alprostadil for injection. Schwarz Pharma, Inc., Milwaukee, WI. 1998.